

Вічалковська Н. К., Іванашко О. Є.

КЕРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАНЯТТЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

В умовах сучасних соціально-економічних змін в Україні особливо актуально постає психолого-педагогічна проблема забезпечення інтеграції та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами до навчального закладу, оскільки їх особистісний ресурс не забезпечує засвоєння і самостійного використання широкого спектру соціальних, громадських та інших форм життя. Україна активно розвиває інклюзивне навчання з метою створення єдиних підходів у системі освіти України, де кожна дитина буде охоплена навчанням та зможе реалізувати свій потенціал.

Розвиток інклюзивної освіти, в період формування демократичного суспільства, надання рівних прав протягом життя кожному громадянину, незалежно від стану здоров'я, є пріоритетом державної соціальної політики в Україні та констатує необхідність тісної професійної співпраці педагогічних, медичних, соціальних працівників в інтересах конкретної дитини. В результаті зусиль фахівців, професійних і громадських організацій, проблема стала все більш відкритою.

Саме те, що діти з особливими освітніми потребами (далі по тексту з ООП) можуть успішно навчатися у закладі середньої освіти і є найбільш ефективним засобом боротьби з гандикапними поглядами, якщо дорослі подбали про створення спеціальних освітніх умов для цих дітей. В спеціальні освітні умови входять не тільки асистент вчителя і ресурсний клас, а в першу чергу впровадження спеціальних технологій і методів навчання, які сприяють формуванню необхідних для дітей компетенцій. А інклюзія для кожного учня з ООП повинна бути поступовою і індивідуальною.

Соціалізація є необхідною умовою розвитку людини, становлення в ній особистісних якостей в процесі засвоєння

соціального досвіду і активне відтворення нею суспільних відносин. Вона передбачає проходження дитиною певних етапів (стадій): *адаптації*, на якому відбувається пристосування дитини до існування в соціумі, відповідно до його норм і вимог; *індивідуалізації*, на якому відбувається усвідомлення дитиною своїх можливостей; *інтеграції*, на якому дитина намагається знайти своє місце в суспільстві, «влитися» в нього, пропонуючи використання своїх особистісних якостей.

Індивідуальний підхід до створення спеціальних освітніх умов для дітей з ООП в школі дуже важливий, тому що розлади розвитку охоплюють як дуже важкі, коли дитина зовсім не володіє мовою, так і випадки, коли дитина майже не відрізняється від своїх ровесників які розвиваються типово. Всі ми знаємо, що, незважаючи на ці відмінності, кожна дитина потребує створення умов і середовища, яке максимально сприяло б розвитку її здібностей, враховувало її труднощі, і створюватися це середовище повинно в самих звичайних школах і закладах дошкільної освіти, куди ходять її здорові ровесники.

Головна мета – забезпечити розвиток та корекцію елементарних рухових якостей, моторних здібностей, нормалізувати комунікативні функції дітей ООП, формувати соціальну особистість.

Педагогічне заняття можна планувати та проводити з таких основних блоків: музичне виховання, зображувальна діяльність, знайомство з природою, окремо можна проводити заняття із сенсорної інтеграції, психологічні заняття.

Основні складові керованого навчання в інклюзивних класах: діагностично-консультаційна робота; програма розвитку дитини; програма підтримки сім'ї.

Особливості системи керованого навчання в інклюзивних класах: організоване щоденне навчання дитини в класі, так як групова форма роботи сприяє формуванню в дітей першого соціального досвіду; партнерство з батьками; систематичність навчання; формування в дитини позитивної мотивації до навчання.

Навчальні цілі заняття: сприяння і формування включення в соціально-активну діяльність; формування зорово-

рухово-слухової координації (дошки Белгау); формування просторово-часової координації; розвивати інтелектуальні здібності дитини.

Реабілітаційні цілі: формування альтернативних комунікативних компетенцій спілкування.

Інтеграція реабілітаційно-навчально-соціальних заходів навчання в інклюзивних класах, співпраця зі спеціалістами, які займаються багатопрофільною допомогою дітям з особливими освітніми потребами та їх батьками, створює умови для їх соціальної адаптації, позитивно впливає на якість життя сімей з дітьми з ООП і має вирішальне значення для їхнього майбутнього.

Накопичений нами досвід роботи в інклюзивних класах загальноосвітньої школи № 20, м. Луцька, Волинської області, дозволяє стверджувати те, що метою освітньої програми школяра має стати створення такого середовища, яке розвиває дитину і стимулює процесуальний механізм розвитку своїх академічних здібностей, та доцільність введення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП в інклюзивних класах на всіх етапах їх навчання в школі. Тому, на нашу думку, психолого-педагогічний супровід розвитку особистості школяра з ООП в інклюзивному класі можна розглядати як цілісну системно-організовану діяльність, в процесі якої створюються соціальні, психологічні і педагогічні умови для успішного навчання та особистісного розвитку кожного учня в шкільному середовищі. Крім того, психолого-педагогічний супровід дозволяє здійснювати відстеження динаміки розвитку особистості дитини і вивчати загальні тенденції й закономірності психічного, особистісного розвитку, процесів соціалізації протягом усього періоду навчання.